

**ELEKTROKARDIOGRAFIYA: YURAK ELEKTR FAOLIYATINING
BIOFIZIK ASOSLARI**

Alimqulova Ozoda Sodiq qizi

Toshkent tibbiyot akademiyasi 2-son davolash fakulteti 1-kurs talabasi

Katta o'qituvchi: Ubaydullayeva Vazira Pachchaxanovna

Kirish:

Elektrokardiografiya (EKG) yurak elektr faoliyatini tadqiq etuvchi asosiy usullardan biri bo'lib, u yurakning ish faoliyatini o'lchash va diagnostika qilishda keng qo'llaniladi. Yurak mushaklari elektr signallari orqali harakatga keladi va bu jarayon yurakning hayotiy ritmini boshqaradi. Bu signallarni qayd qilish va tahlil qilish orqali yurakning turli patologiyalari aniqlanadi.

EKG apparati yurak mushaklarining depolyarizatsiya va repolyarizatsiya jarayonlarini qayd etib, signalni qog'oz yoki raqamli formatda aks ettiradi. Mazkur usul tibbiyotda keng qo'llanilib, yurak kasalliklarini erta bosqichda aniqlash imkonini beradi.

Ushbu ishda elektrokardiografiyaning biofizik asoslari, yurak elektr faoliyatini shakllantiruvchi mexanizmlar va EKG apparatining ishlash prinsiplari tahlil qilinadi. Mavzu nafaqat tibbiy, balki biofizika sohasida ham katta ahamiyatga ega bo'lib, uning chuqur o'rganilishi yurak faoliyatini tushunish va diagnostika sohasida yangi texnologiyalarni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Asosiy qism:

1. Elektrokardiografiyaning biofizik asoslari:

EKG yurak mushaklarining elektr faoliyatini qayd etuvchi usul bo'lib, u yurakda sodir bo'ladigan depolyarizatsiya va repolyarizatsiya jarayonlariga asoslanadi. Yurakning har bir zarbasi natijasida natriy (Na^+) va kaliy (K^+) ionlari membrana orqali harakatlanadi, bu esa bioelektrik impulslarni hosil qiladi. Ushbu impulslar inson tanasining turli nuqtalaridan elektrodlardan foydalanib o'lchanadi.

2. EKG apparatining ishlash prinsipi:

EKG apparati yurakdan kelayotgan kuchsiz elektr signallarni aniqlaydi va ularni sezilarli darajada kuchaytiradi. Ishlash jarayoni quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:

- Signalni olish: Tanaga o'rnatilgan elektrodlardan elektr signalini o'qish.
- Signalni kuchaytirish: Elektr signallar kuchsiz bo'lgani uchun ularni maxsus kuchaytirgich yordamida kuchaytirish talab qilinadi.
- Filtrlash: Elektron shovqinlarni yo'qotish va faqat yurak faoliyati bilan bog'liq signalni ajratib olish.
- Signalni raqamli formatga o'tkazish: Zamonaviy EKG apparatlari signalni raqamli ma'lumotga aylantiradi va tahlil qilish imkonini beradi.

3. Diagnostik ahamiyati:

EKG yurak kasalliklarini aniqlashda muhim ahamiyatga ega. Quyidagi holatlarni aniqlash mumkin:

- Yurak ritmi buzilishlari (aritmialar).
- Yurak mushaklari zararlanishi (masalan, miokard infarkti).
- Elektrolit disbalansi va boshqa yurak kasalliklari.

Bundan tashqari, EKG uzoq muddatli kuzatuvlar uchun Holter monitorlari orqali qo'llanilib, yurakning uzoq muddatli elektr faoliyati haqida batafsil ma'lumot beradi.

Xulosa:

Elektrokardiografiya (EKG) yurak faoliyatini o'rganish va yurak kasalliklarini aniqlashda muhim ahamiyatga ega bo'lgan usuldir. Yurakning elektr signallari biofizik jarayonlarga asoslangan bo'lib, depolyarizatsiya va repolyarizatsiya jarayonlari natijasida hosil bo'ladi. EKG ushbu signallarni qayd etish orqali yurakning ritm buzilishlari, mushak zararlanishi va boshqa patologiyalarni aniqlash imkonini beradi.

EKG apparatining ishlash tamoyillari ham biofizika sohasidagi rivojlanishning natijasi hisoblanadi. Elektrodlardan signal olish, uni kuchaytirish, filtrlash va

raqamli formatga o'tkazish orqali yurak faoliyatining to'liq tahlilini olish mumkin. Ushbu texnologiyalar yurak kasalliklarini erta bosqichda aniqlashga yordam beradi.

Mazkur tezisda EKGning biofizik asoslari, texnologik tamoyillari va diagnostik ahamiyati yoritib berildi. Ushbu mavzuning chuqur o'rganilishi tibbiyot sohasida innovatsion ishlanmalarni joriy etishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, yurak faoliyatining elektr asoslarini chuqur tushunish nafaqat kasalliklarni aniqlash, balki ularning oldini olishda ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Axmedov B., Rashidov U. "Biofizika asoslari", Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2015.
2. ScienceDirect. "Bioelectricity and the human heart: A modern overview", www.sciencedirect.com, 2023-yil.
3. Kumar A., Aggarwal N. "Principles of Electrocardiography", India: MedTech Publishers, 2020.
4. Zubaydullayev N. "Kardiologiyada zamonaviy diagnostika usullari", Toshkent tibbiyot fanlari instituti, 2022.
5. MedlinePlus. "What is an Electrocardiogram (ECG/EKG)?", www.medlineplus.gov, 2023-yil.
6. Wikipedia. "Electrocardiography", www.wikipedia.org, 2024-yil.